

Dinámica familiar y conductas disruptivas en adolescentes de educación básica superior de la Unidad Educativa Isla de Bejucal del Cantón Baba

Family dynamics and disruptive behaviors in adolescents in upper Secondary Education at the Isla de Bejucal educational unit in the Canton of Baba

AUTORES:

Nathaly E. Mendoza Sierra.

nmendozas660@utb.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-1937-9650>

Universidad Técnica de Babahoyo

Peter F. Pazmiño Ramírez.

ppazminor491@utb.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0003-3312-3587>

Universidad Técnica de Babahoyo

Alanis L. Díaz Martínez.

alanisdms08@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1684-9370>

Universidad Técnica de Babahoyo

Manuela A. Poveda Becilla.

povedamanuelaa@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-1354-6475>

Universidad Técnica de Babahoyo

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: nmendozas660@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 20 / 01 / 2026

Fecha de aceptación: 27 / 03 / 2026

RESUMEN

La presente investigación está enfocada en determinar las características tanto de la dinámica familiar como de las conductas disruptivas en los adolescentes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Isla de Bejucal del cantón Baba. El presente trabajo maneja una investigación de tipo descriptiva, además se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, y cuenta con un diseño de carácter no experimental transversal descriptivo, por lo cual, no pretende manipular ninguna de las dos variables del estudio. El proceso de evaluación, se desarrolla a través de la implementación de técnicas e instrumentos debidamente validados y fiables como es el Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FFSIL) y la Escala de Conductas Disruptivas (CDIS), estos resultados evidenciaron que la mayoría de los adolescentes provienen de una familia de tipo disfuncional y manifiestan altos niveles de conductas disruptivas dentro del entorno áulico. De esta manera, se llega a la conclusión de que los adolescentes que se desarrollan en medio de una familia disfuncional, tienden a presentar altos niveles de conductas disruptivas que interfieren en su desarrollo individual, lo cual refuerza la hipótesis de que las dinámicas familiares cumplen un papel determinante en la formación y la expresión del comportamiento en la etapa de la adolescencia.

Palabras clave: *Dinámica familiar, conductas disruptivas, adolescencia, entorno educativo.*

ABSTRACT

This research focuses on determining the characteristics of both family dynamics and disruptive behaviors in adolescents in upper secondary education at the Isla de Bejucal Educational Unit in the Baba canton. This work is descriptive in nature and is developed using a quantitative approach. It has a non-experimental, cross-sectional, descriptive design and therefore does not attempt to manipulate either of the two variables in the study. The evaluation process is carried out through the implementation of duly validated and reliable techniques and instruments such as the Family Functioning Questionnaire (FFSIL) and the Disruptive Behavior Scale (CDIS). These results showed that most adolescents come from dysfunctional families and exhibit high levels of disruptive behavior in the classroom environment. Thus, it was concluded that adolescents who grow up in dysfunctional families tend to exhibit high levels of disruptive

behavior that interferes with their individual development, reinforcing the hypothesis that family dynamics play a decisive role in the formation and expression of behavior during adolescence.

Keywords: *Family dynamics, disruptive behaviors, adolescence, educational environment.*

INTRODUCCIÓN

La presente investigación titulada dinámica familiar y conductas disruptivas en los adolescentes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Isla de Bejucal del cantón Baba, tuvo como objetivo determinar las características de la dinámica familiar y las conductas disruptivas en adolescentes de dicha institución educativa. La relevancia de esta problemática radicó en la situación que atraviesan actualmente las instituciones educativas en relación a la forma en la que la dinámica familiar interfiere en el proceso de aprendizaje, así como también en las relaciones con sus pares dentro del contexto escolar.

Por tanto, los contenidos de esta investigación estuvieron relacionados con la línea de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, Salud Humana y trastornos del comportamiento, y la línea de la carrera de Psicología, Evaluación, diagnóstico e intervención terapéutica. La coherencia de estas líneas de investigación se fundamenta en la naturaleza del estudio, que se centró en problemáticas propias del campo clínico de las ciencias psicológicas, abordando directamente los desafíos de la salud mental y el comportamiento humano.

Para ello, se emplearon instrumentos psicométricos que probaron validez y confiabilidad, lo que garantizó una recolección efectiva y precisa de los datos. El aspecto metodológico del estudio, al basarse en herramientas confiables, no sólo permitió medir de manera rigurosa las variables de interés, sino que también aseguró que los resultados y las conclusiones derivadas de la investigación fueran sólidas y pertinentes para el avance del conocimiento en el ámbito de la psicología clínica y la intervención terapéutica.

Este estudio se propuso comprender a fondo la dinámica familiar y las conductas disruptivas en adolescentes, empleando una revisión bibliográfica, en la que, inicialmente, se llevó a cabo una sistematización de conceptos clave, analizando las perspectivas de diversos autores sobre la dinámica familiar y las conductas disruptivas, siendo un aspecto crucial para establecer un marco teórico sólido que sustentó la investigación.

Posteriormente, se procedió a evaluar la dinámica familiar y las conductas disruptivas en la muestra seleccionada, utilizando herramientas psicométricas validadas. Los datos obtenidos a través de estos instrumentos permitieron una aproximación empírica y cuantificable a las variables de interés, posibilitando la identificación de características significativas, tanto de la dinámica familiar como de las conductas disruptivas en los adolescentes, aportando una visión integral y fundamentada.

El presente trabajo manejó una investigación de tipo descriptiva, dado que, a través de la aplicación de métodos como el bibliográfico, analítico, sintético, inductivo, deductivo y psicométrico se especificaron características de la muestra durante la interacción con el contexto; además tuvo un enfoque cuantitativo, dado que, facilitó el análisis estadístico a partir de los instrumentos de medición y finalmente contó con un diseño no experimental transversal descriptivo, ya que, no pretendió manipular ninguna de las variables del estudio.

1.1. Antecedentes

Una investigación realizada por Díaz (2020) a estudiantes de secundaria en una Unidad Educativa de Chiclayo, estudió la relación existente entre la funcionalidad familiar y las conductas disruptivas a través de la aplicación de test psicométricos que revelaron que el 37% de los estudiantes se encontraban dentro de un nivel malo de funcionalidad familiar y de la misma forma, al analizar las conductas disruptivas, los resultados revelaron que el 47% de los estudiantes se encontraban en un nivel alto de conductas disruptivas, por lo cual fue posible determinar que existe una correlación inversa muy alta ($r=-.903$) altamente significativa ($p=.001$) en relación a la funcionalidad familiar y las conductas disruptivas en los estudiantes evaluados.

Por otra parte, Villavicencio y sus colaboradores (2020), llevaron a cabo una investigación con enfoque cuantitativo y cualitativo, diseño tanto narrativo como biográfico y de alcance descriptivo e interpretativo, donde midieron la funcionalidad familiar, conductas disruptivas y nivel de hiperactividad a 6 estudiantes de 5 a 9 años de edad, con sus padres y maestros, en la localidad de El Cambio, El Oro, en Ecuador.

La investigación anterior refleja que, en la interacción entre los estudiantes, padres y maestros, la presencia de estilos de crianza permisivos y autoritarios, anticipan conductas agresivas y

rebeldes que se replican en el entorno educativo con los docentes, y que, aunado a esto, la baja funcionalidad familiar da lugar a carencia de elementos que se requieren para manejar estas conductas disruptivas. Los autores demuestran que evidentemente, el contexto familiar en el que se desarrollan los niños, más los mecanismos de crianza que ponen en práctica los padres determinar el punto de origen y el mantenimiento de las conductas disruptivas, que al ser exteriorizadas desencadenan dificultades en los demás contextos de interacción de los niños, siendo el principal, el educativo (Villavicencio, et al., 2020).

Trabajos de investigación como el de Luján et al., (2019), concluyen que, en su estudio al realizar al análisis correspondiente entre las variables, se logró determinar que existe una débil correlación negativa entre las mismas, lo cual se interpreta que, a mayor índice de funcionalidad familiar, menor será el nivel de conductas disruptivas desarrolladas en el aula de clase; puesto que, los conflictos que se dan dentro del núcleo familiar incurren en patrones extremos de comportamientos que generan dificultades en el contexto educativo.

En una investigación llevada a cabo por Velásquez y Rentería (2023) realizado con el fin de establecer la correlación entre las dos variables como son la funcionalidad familiar y las conductas disruptivas en alumnos del nivel secundario de una Institución Educativa de Lambayeque, empleó un diseño metodológico no experimental, con enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo correlacional, cuya muestra estuvo compuesta por 105 estudiantes de ambos sexos, pertenecientes al 1er y 2do nivel secundario.

Los resultados de esta investigación reflejaron una relación existente significativa e indirecta entre las dos variables estudiadas, lo cual permitió comprender que al incrementar la percepción del funcionamiento familiar en las dimensiones de cohesión, entendida como aquel vínculo emocional que se da entre los miembros de la familia; y la dimensión de adaptabilidad entendida como la capacidad para modificar la estructura de poder del núcleo familiar, se reducen los niveles de comportamientos disruptivos reflejados por los adolescentes en el contexto educativo (Velásquez y Rentería, 2023).

METODOLOGÍA

2.1. Investigación Descriptiva

La investigación descriptiva, según Hernandez et al., (2004) es aquella que permite especificar las características concretas de grupos o comunidades, procesos o cualquier fenómeno sometido a un análisis, es decir, buscan medir, evaluar o recolectar información significativa de las variables del estudio a investigar.

En concordancia con lo mencionado por el autor, este tipo de investigación permitirá conocer las características precisas como estructura, funciones, elementos, interacciones y comportamientos de las variables estudiadas, con la finalidad de realizar un análisis eficaz y de tal manera, obtener datos óptimos que evidencien la validez y credibilidad de la investigación (Hernandez et al., 2004).

2.2. Enfoque Cuantitativo

Según lo referido por Hernandez et al., (2004) el enfoque cuantitativo, emplea la recolección de datos para comprobar la hipótesis planteada inicialmente en la investigación, tomando en cuenta la medición numérica y el análisis estadístico, para de esta manera establecer patrones de comportamiento y probar reprobador teorías.

Por lo tanto, este enfoque cuantitativo permitirá otorgar confiabilidad y validez a la información obtenida a través de los instrumentos de medición al proporcionar datos estadísticos (Hernandez et al., 2004).

2.3. Diseño no Experimental Transversal Descriptivo

El diseño de investigación no experimental transversal descriptivo según Hernández et al., (2014) es aquel que tiene por objetivo la no manipulación de las variables del estudio, en los cuales únicamente se observan y describen las características de las variables para analizar las mismas.

Este diseño permitirá en la investigación describir las consecuencias que tiene la dinámica familiar y las conductas disruptivas en los adolescentes y de tal manera analizarlas para comprender de qué manera estas se manifiestan dentro del contexto educativo (Hernández et al., 2014).

2.4. Métodos de Investigación

- **Bibliográfico:** Dentro de la investigación fue útil para conocer los conceptos y las diferentes teorías que sustentan la información recopilada de las variables.
- **Analítico:** Permitió analizar los conceptos de las variables, así como también establecer la conducta de la población.
- **Sintético:** Este método ayudó a tener más claridad en relación a los conceptos que forman el marco teórico de la investigación.
- **Inductivo:** A partir del análisis de investigaciones anteriores, se pudo comprender mejor el tema y así contribuir a un conocimiento que va desde lo específico hacia lo general.
- **Deductivo:** Se partió de ideas generales ya establecidas en las teorías propuestas, lo cual permitió organizar los resultados y la formulación de las conclusiones.
- **Psicométrico:** Se empleó con la finalidad de evaluar las variables del estudio a través de cuestionarios y escalas.

2.5. Población

La Población de estudio corresponde a 431 adolescentes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Isla de Bejucal, del cantón Baba.

TABLA 1
POBLACIÓN

Población	N	%
8vo EGB	200	47%
9no EGB	135	31%
10mo EGB	96	22%
Total Σ	431	100%

Nota: Población del estudio.

2.6. Muestra

La muestra está conformada por 100 adolescentes de la Unidad Educativa Isla de Bejucal que cursan los años de 8vo, 9no y 10mo, el muestreo empleado para la selección de la muestra es de

carácter no probabilístico por conveniencia de los autores de este estudio, en este caso, cada uno de los participantes que cumplieron con los criterios de selección tuvieron la posibilidad de pertenecer a esta muestra.

TABLA 2
MUESTRA

Población	N	%
8vo EGB	30	30%
9no EGB	30	30%
10mo EGB	40	40%
Total Σ	100	100%

Nota: Muestra del estudio.

Criterios de Inclusión

- Asistencia regular a clases.
- Disponibilidad de participación.
- Predisposición para la evaluación.

Criterios de Exclusión

- Asistencia irregular a clases.
- Horarios irregulares.
- Responsabilidades externas a las clases.

2.7. Técnica

Una técnica de investigación es un conjunto de métodos sistemáticos empleados para recopilar y analizar información con la finalidad de obtener soluciones viables o respuestas acertadas ante el planteamiento de una problemática y la verificación o desacreditación de una hipótesis (Medina et al., 2023).

• Pruebas Psicométricas

Las pruebas psicométricas son herramientas diseñadas para medir dimensiones o evaluar aspectos claves de un sujeto de estudio o de una población, los mismos cuentan con criterios

que demuestran validez y fiabilidad en los resultados de una investigación; en tal virtud, las pruebas psicométricas llevadas a cabo en esta investigación otorgarán fiabilidad de la información recopilada en las entrevistas, al aportar datos estadísticos que validen los resultados obtenidos (Groce, 2024)

2.8. Instrumentos

Los instrumentos de investigación son herramientas específicas empleadas por los investigadores para recopilar y analizar información de una manera sistemática acerca de la muestra evaluada, con la finalidad de garantizar la consistencia de datos confiables y de la misma forma llegar a formular conclusiones válidas (Medina et al., 2023).

- **Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL)**

Según lo mencionado por Cordero y Nuñez (2024) este instrumento fue diseñado por Ortega y sus colaboradores en el año de 1999, con la finalidad de evaluar el funcionamiento familiar y las dimensiones que comprenden esta funcionalidad. La escala de respuesta de este cuestionario es de tipo Likert, con 5 niveles de respuesta tales como 1- Casi nunca hasta 5- Casi siempre, teniendo un número de 14 ítems que conforman 7 categorías a evaluar como son, cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad

Este instrumento permite determinar la funcionalidad familiar en los participantes a través del análisis de las diferentes dimensiones que se evalúan, para de tal manera identificar los factores que contribuyen a la misma (Cordero y Nuñez, 2024).

- **Escala de Conductas Disruptivas (CDIS)**

La escala de Conductas Disruptivas (CDIS) según como lo menciona Martínez (2022) fue diseñado por Gonzales y sus colaboradores en el año 2016, con la finalidad de evaluar las conductas disruptivas en el aula, en adolescentes de 8 a 16 años, midiendo dimensiones claves como el desacato al profesor, la alteración en el aula y el incumplimiento de las tareas. Este instrumento tiene una escala de tipo Likert con 4 alternativas de respuesta (Siempre, Casi siempre, Casi nunca, Nunca) con un número de 30 ítems que evalúan dichas dimensiones mencionadas

La utilización de esta escala es de suma relevancia para esta investigación, dado que permite identificar las conductas que expresan tener los participantes del estudio y medir de las distintas

dimensiones, proporcionando datos fiables e incrementando la validez de la investigación (Martínez, 2022).

RESULTADOS

3.1. Resultados

TABLA 3
FUNCIONALIDAD FAMILIAR

Variable	Niveles	N	%
Familia Funcional	57 a 70	16	16
Familia Moderadamente Funcional	43 a 56	31	31
Familia Disfuncional	28 a 42	50	50
Familia Severamente Disfuncional	14 a 27	3	3
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

En lo que respecta al procesamiento de los datos recopilados, a través de la aplicación del Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL), se refleja que el 50% de la muestra; es decir 50 adolescentes evaluados, se sitúan en el nivel de 28 a 42, al igual que el 3% de la muestra se mantiene en un rango de 14 a 27, lo cual significa que su funcionalidad está relacionada con la de una familia disfuncional y severamente disfuncional, es realmente un poco alarmante el resultado, por lo cual, es preciso explorar cada una de las dimensiones que forman parte de la dinámica familiar.

TABLA 4
ÍTEM 1: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la familia.	Casi nunca = 1	11	11
	Pocas veces = 2	30	30
	A veces = 3	14	14
	Muchas veces = 4	21	21
	Casi siempre = 5	24	24
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

TABLA 5

ÍTEM 8: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan.	Casi nunca = 1	15	15
	Pocas veces = 2	10	10
	A veces =3	17	17
	Muchas veces = 4	25	25
	Casi siempre = 5	33	33
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

Al explorar cada una de las dimensiones del cuestionario, se refleja que dentro de la dimensión de cohesión que se encuentra vinculada con el ítem 1, siendo el porcentaje mayor el 30% en el nivel “Pocas veces = 2” e ítem 8 con un porcentaje del 33% en el nivel “Casi siempre = 5”, es fundamental que cada uno de los miembros de la familia tengan ese sentido de pertenencia y se encuentren en la capacidad para unirse como núcleo social tanto físicamente como emocionalmente ante situaciones difíciles, siendo un sólo equipo para aliviar el peso de la crisis y tomando decisiones que sean de beneficio para todos los miembros.

TABLA 6

ÍTEM 2: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
En mi casa predomina la armonía.	Casi nunca = 1	30	30
	Pocas veces = 2	14	14
	A veces =3	18	18
	Muchas veces = 4	14	14
	Casi siempre = 5	24	24
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

TABLA 7
ÍTEM 13: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo familiar.	Casi nunca = 1	11	11
	Pocas veces = 2	11	11
	A veces =3	16	16
	Muchas veces = 4	38	38
	Casi siempre = 5	24	24
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

Respecto a la variable de armonía relacionada con el ítem 2, el cual mantiene un porcentaje del 30% en el nivel “Casi nunca = 1” y el ítem 13, que mantiene un porcentaje del 38% en el nivel “Muchas veces = 4”, se puede notar que dentro de las familias no existe mucho ambiente de armonía, desequilibrando un poco las emociones en relación a los intereses y necesidades de cada miembro del círculo familiar.

TABLA 8
ÍTEM 5: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa.	Casi nunca = 1	17	17
	Pocas veces = 2	30	30
	A veces =3	20	20
	Muchas veces = 4	11	11
	Casi siempre = 5	22	22
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

TABLA 9

ÍTEM 11: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Podemos conversar diversos temas sin temor.	Casi nunca = 1	16	16
	Pocas veces = 2	37	37
	A veces = 3	23	23
	Muchas veces = 4	10	10
	Casi siempre = 5	14	14
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

Por otro lado, en la dimensión de comunicación asociada a los ítems 5 y 11 con porcentajes como el 30% en el nivel “Pocas veces = 2” y un 37% en el nivel “Pocas veces = 2”, se puede analizar que existe una comunicación poco efectiva dentro del hogar, por lo que los miembros de la familia no son capaces de expresar sus experiencias y necesidades de forma clara y directa, por lo que es posible que no haya una buena comprensión entre todos y sobre todo poca predisposición al diálogo ante cualquier situación de malos entendidos o desacuerdos.

TABLA 10

ÍTEM 7: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones diferentes.	Casi nunca = 1	33	33
	Pocas veces = 2	8	8
	A veces = 3	20	20
	Muchas veces = 4	25	25
	Casi siempre = 5	14	14
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

TABLA 11
ÍTEM 12: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras personas.	Casi nunca = 1	20	20
	Pocas veces = 2	16	16
	A veces = 3	23	23
	Muchas veces = 4	25	25
	Casi siempre = 5	16	16
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

Siguiendo con la dimensión de permeabilidad, cuyos ítems incluidos son el 7 con un porcentaje del 33% en el nivel “Casi nunca = 1” y el 12 con un porcentaje del 25% en el nivel “Muchas veces = 4”, se reflejan resultados no tan satisfactorios, dado que, si bien, tienen la capacidad de brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones, quizá no sea completamente, porque mayormente las familias están acostumbradas a brindar ayuda a otros, incluidos a sus otros parientes y amigos, sin embargo, cuando se trata de pedir ayuda a los demás no lo hacen, porque piensan que “es mejor no molestar” y que los problemas de la familia se resuelven sólo entre ellos.

TABLA 12
ÍTEM 4: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana.	Casi nunca = 1	34	34
	Pocas veces = 2	9	9
	A veces = 3	25	25
	Muchas veces = 4	6	6
	Casi siempre = 5	26	26
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

TABLA 13

ÍTEM 14: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Nos demostramos el cariño que nos tenemos.	Casi nunca = 1	40	40
	Pocas veces = 2	15	15
	A veces =3	10	10
	Muchas veces = 4	20	20
	Casi siempre = 5	15	15
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

De acuerdo a la dimensión de afectividad, que considera el ítem 4 con un porcentaje de 34% en el nivel “Casi nunca = 1” y el ítem 14 con un porcentaje del 40% en el nivel “Casi nunca = 1”, se estima que los resultados no son buenos, dado que dentro de la familia no existe esa expresión de sentimientos y emociones de manera espontánea y sobre todo no se percibe ese vínculo afectivo entre padres e hijos/as, más aún en la etapa de la adolescencia que es donde ellos requieren de más afecto y cuidado por lo cambios tanto físicos como psicológicos por los cuales atraviesan.

TABLA 14

ÍTEM 3: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades.	Casi nunca = 1	4	4
	Pocas veces = 2	43	43
	A veces =3	29	29
	Muchas veces = 4	7	7
	Casi siempre = 5	17	17
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

TABLA 15

ÍTEM 9: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado.	Casi nunca = 1	30	30
	Pocas veces = 2	15	15
	A veces = 3	25	25
	Muchas veces = 4	18	18
	Casi siempre = 5	12	12
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

En relación a los roles que se llevan a cabo dentro de la familia, al evaluar los ítems 3 y 9, cuyos porcentajes son del 43% en el nivel “Pocas veces = 2” y el 30% en el nivel “Casi nunca = 1”, se encontró que, hay roles un poco disfuncionales y muy poco establecidos, por lo que cada miembro de la familia casi no cumple con sus responsabilidades y funciones encomendadas, siendo esto poco beneficioso para el adolescente, puesto que, de esta manera se opaca la obediencia a la autoridad de su hogar que son sus padres, reflejándose la rebeldía y poca claridad en relación a las normas y reglas dentro del núcleo familiar.

TABLA 16

ÍTEM 6: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos.	Casi nunca = 1	14	14
	Pocas veces = 2	7	7
	A veces = 3	17	17
	Muchas veces = 4	32	32
	Casi siempre = 5	30	30
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

TABLA 17
ÍTEM 10: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Variable	Niveles	N	%
Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones.	Casi nunca = 1	15	15
	Pocas veces = 2	28	28
	A veces = 3	22	22
	Muchas veces = 4	21	21
	Casi siempre = 5	14	14
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

En lo que se refiere a la adaptabilidad, se evidencia un buen funcionamiento en esta dimensión, dado que se obtuvieron porcentajes de un 32% en el nivel “muchas veces = 4” correspondiente al ítem 6 del cuestionario y un porcentaje del 28% en el nivel “Pocas veces = 2” que se relaciona con el ítem 10 del mismo instrumento, los cuales demuestran de cierta manera la habilidad que poseen los miembros del núcleo familiar para organizarse jerárquicamente, designar responsabilidades y plantear normas ante situaciones que lo ameriten, tales como la crisis de la adolescencia que es muy complicada de sobrellevar para muchos padres y más aún cuando el adolescente se ha desarrollado dentro de una familia con una dinámica disfuncional donde la cohesión, adaptabilidad, afectividad, comunicación, permeabilidad, roles y armonía no han sido llevadas adecuadamente.

De manera semejante, se analizan los datos de la variable conductas disruptivas, mediante la aplicación de la Escala de Conductas Disruptivas (CDIS), la cual permite observar la tendencia conductual de los adolescentes de acuerdo a las 3 dimensiones claves: la alteración del orden en el aula, el incumplimiento de tareas y el desacato al profesor.

TABLA 18
DIMENSIÓN 1: ESCALA DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS (CDIS)

Variable	Niveles	N	%
Desacato al profesor.	Alto = 31 a 15	47	47
	Medio = 14 a 13	21	21
	Bajo = 12 a 9	32	32
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

En la primera dimensión, referida al desacato a la figura docente, se identificó que el 47% de los adolescentes evaluados se ubican en un nivel alto de esta conducta, lo cual sugiere una preocupante frecuencia de comportamientos que desafían la autoridad en el aula. Por otro lado, se pudo identificar que un 32% de los adolescentes se ubican en un nivel bajo, lo que podría sugerir que un grupo reducido de estudiantes presentan conductas más alineada con normas establecidas. En tanto, el 21% restante se encuentran en un nivel medio, mostrando una actitud que varía en presencia frente a la autoridad. En conjunto, esta distribución muestra que cerca de la mitad de los evaluados presentan dificultades con la figura de autoridad, situación que podría estar relacionada con dinámicas familiares disfuncionales y falta de normas o límites claros.

TABLA 19
DIMENSIÓN 2: ESCALA DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS (CDIS)

Variable	Niveles	N	%
Incumplimiento de tareas.	Alto = 22 a 13	32	32
	Medio = 12 a 10	21	21
	Bajo = 9 a 6	57	57
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

En cuanto a la segunda dimensión, relacionada con el incumplimiento de tareas, los resultados muestran que el 57% de los adolescentes presentan un nivel bajo en este aspecto, lo que implica una conducta favorable respecto al cumplimiento de responsabilidades escolares. Sin embargo, un 32% se mantiene en un nivel alto, teniendo complicaciones para cumplir las tareas encomendadas en el aula. El 21% restante se ubica en el nivel medio, manifestando un comportamiento cambiante en los alumnos. Estos porcentajes pueden estar determinados por diversos aspectos como la poca autoridad en el hogar, un núcleo familiar desorganizado o una precariedad en la educación en el hogar.

TABLA 20
DIMENSIÓN 3: ESCALA DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS (CDIS)

Variable	Niveles	N	%
Alteración en el aula.	Alto = 56 a 30	39	39
	Medio = 29 a 25	28	28
	Bajo = 24 a 17	33	33
Total Σ		100	100

Nota: Instrumento aplicado a los adolescentes de la población estudiada.

Respecto a la tercera dimensión, correspondiente a la alteración del orden en el aula, el 39% de los adolescentes se sitúan en un nivel alto, lo que indica una presencia significativa de conductas que interfiere con el desarrollo normal de las actividades escolares, tales como interrumpir, hablar fuera de turno o generar distracciones frecuentes. Por otro lado, un 33% se encuentra en el nivel bajo, lo cual evidencia una buena adaptación a las normas de convivencia, y el 28% restante se ubica en el nivel medio. Este patrón conductual puede vincularse con estilos de crianza permisivos o con la presencia de conflictos familiares no resueltos que afectan el autocontrol del adolescente.

DISCUSIÓN

En relación con los resultados logrados a través del proceso de aplicación de los instrumentos psicométricos, se reconoce que, en su mayoría los adolescentes se desarrollan en medio de una familia disfuncional, lo cual significa que mantienen una dinámica familiar disfuncional, que

involucra conflictos en áreas claves como cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, permeabilidad y roles.

Este hallazgo concuerda con lo mencionado por Delgado y Barcia (2020) quienes afirman que en una dinámica disfuncional existe un inadecuado mantenimiento y distribución de roles que no permiten que la familia se adapte a nuevas circunstancias y dan paso a comportamientos inmaduros entre los padres e hijos que ve reflejado a través de conflictos, malas conductas e irrespeto entre los mismos. No obstante, a diferencia de lo manifestado por Prado et al. (2024), quienes encontraron niveles bajos de disfuncionalidad familiar que se relacionan con una adecuada interacción entre todos los miembros del núcleo familiar, permitiendo el desarrollo normal de cada uno dentro de sus áreas.

Estos resultados permiten reafirmar que una dinámica disfuncional afecta significativamente al comportamiento de los adolescentes y sugiere una identificación temprana de problemas de disfuncionalidad que facilitarían la implementación de programas dirigidos tanto a padres como a estudiantes, con el fin de mejorar la dinámica familiar y el desarrollo de sus miembros, sustentando esta última parte bajo la teoría sistémica que según Casas (2016) el enfoque sistémico ve a la familia como una entidad dinámica que responde ante el juego de dos grandes fuerzas, como son una morfogenética, que se encuentra relacionada con el cambio, el crecimiento y desarrollo de los individuos; y la otra viene siendo la morfoestática u homeostática que son mecanismos reguladores empleados para mantener el equilibrio, la organización y el control de los sistemas cuando están en funcionamiento.

En relación a las dimensiones que evalúan la dinámica familiar, las más afectadas son la comunicación, la afectividad y los roles, mismas que son fundamentales dentro de la dinámica familiar, dado que permiten la expresión de experiencias y necesidades de forma clara y directa; el fortalecimiento del vínculo afectivo entre padres e hijos/as, más aún en la etapa de la adolescencia que es donde ellos requieren de más afecto y cuidado por los cambios tanto físicos como psicológicos por los cuales atraviesan; y el cumplimiento de las responsabilidades y funciones de cada miembro del núcleo familiar. Estos resultados concuerdan con investigaciones como la de Delgado y Barcia (2020), quienes afirman que estos aspectos son muy relevantes dentro de la dinámica familiar, dado que si no existe una buena comunicación entre padres e hijos no habrá ese vínculo afectivo que permita expresar los pensamientos y

sentimientos que tienen respecto a una situación y por el contrario se pierden los roles, por el hecho de no desempeñar el papel de padre o madre ante situaciones de cuidado que tengan que ver con los hijos. En contraposición a aquello, los autores Rivera et al. (2024) mencionan que estos aspectos no sólo son importantes para una dinámica familiar funcional, sino, que también son imprescindibles para un adecuado proceso de aprendizaje de los adolescentes, dado que, una familia funcional no sólo proporciona un refugio, sino que actúa como una verdadera fuente de desarrollo integral para el adolescente, cultivando no sólo su intelecto, sino también su espíritu y su deseo innato de aprender.

Todos estos hallazgos permiten conocer que la dinámica familiar de los adolescentes se desarrolla de acuerdo a las dimensiones que están relacionadas con la misma, logrando el bienestar de todos los miembros de la familia y regulando comportamientos disruptivos que se pueden dar tanto en el contexto familiar como educativo. De la misma forma, cabe mencionar, que la disfuncionalidad en la dinámica varía de acuerdo a las situaciones o crisis por las que atraviese la familia.

De manera semejante, se analizan los datos recopilados de la variable conductas disruptivas, la cual permite observar con claridad la tendencia conductual de los adolescentes en relación con tres dimensiones clave del comportamiento disruptivo: el desacato al profesor, el incumplimiento de tareas y la alteración del orden en el aula, reflejan que una proporción importante de los adolescentes presentan niveles elevados de conductas disruptivas.

Considerando los resultados obtenidos en los tres estudios analizados revelan considerablemente que las conductas disruptivas se presentan en un número notorio de adolescentes, aunque tanto su intensidad y frecuencia varían según el contexto educativo y los factores familiares. En este sentido, al examinar los resultados obtenidos en la investigación de Gómez y Tovar (2024), muestran que una mayoría significativa de adolescentes, presentan niveles bajos de conductas disruptivas lo que implica una conducta favorable. Y permite reforzar la presente investigación con la dimensión referida al desacato a la figura docente, revelando una distribución, lo cual indica un grupo menor de estudiantes con conductas más ajustadas a la norma.

Estos datos reflejan un patrón general de comportamiento adecuado en el entorno educativo, aunque es de suma importancia no minimizar el porcentaje que representa a los casos más

problemáticos, dado que estos pueden generar u ocasionar disrupciones que afectan tanto a sus pares como al desarrollo de las actividades escolares.

Lo que permite respaldar la teoría del constructivismo de Piaget, quien plantea que el aprendizaje se produce en etapas estructuradas, siendo la adolescencia un momento clave y relevante para la consolidación del pensamiento formal y la autorregulación, desde esta perspectiva, podría entenderse que los comportamientos disruptivos, forman parte de este proceso siendo una transición hacia una autonomía más madura y en donde aprenden a internalizar normas sociales y controlar impulsos (Ronquillo et al., 2023).

Esto se evidencia claramente en el estudio de Gómez y Tovar (2024), donde se encontró una relación inversa entre el control parental y las conductas disruptivas. Es decir, a menor compromiso afectivo y supervisión, mayor tendencia a la disrupción. En contraposición con esto, Barros y Muñoz (2025), identificaron que las conductas disruptivas se encuentran presentes con distinta intensidad entre los adolescentes puesto que se manifestaron en mayor medida en la dimensión de alteración en el aula. Esta clara distribución coincide con la investigación, lo que indica una presencia significativa de conductas que interfiere con el desarrollo normal de las actividades escolares, tales como interrumpir, hablar fuera de turno o generar distracciones frecuentes, que, si bien no se trata de una problemática generalizada en su forma más extrema, sí existe una proporción de estudiantes cuyas actitudes interfieren con la dinámica escolar de manera frecuente.

No obstante, a diferencia de lo manifestado por Peñaherrera y Mayorga-Lascano (2024), en el cual se puede observar que las conductas disruptivas educativas estuvieron presentes mayormente en niveles moderados dentro de la muestra estudiada. Además, se puede notar un aporte significativo desde una perspectiva directa entre autoestima y conducta disruptiva, que reflejan que el estudiantado manifiesta comportamientos que, si bien no alcanzan niveles severos, sí suponen una interrupción tanto del proceso de aprendizaje como del clima escolar adecuado, desde la teoría constructivista, se podría decir que el aula funciona como un espacio social donde el adolescente pone a prueba sus habilidades de interacción, control y cooperación, que según Guerra (2020) es una manifestación de procesos evolutivos incompletos o mal guiados, puesto que los adolescentes necesitan adultos que no solo pongan normas, sino que estén presentes emocionalmente y ofrezcan modelos consistentes de comportamientos.

La conducta con interrupción más común, que se identificó y reportó fue la de alteración en el aula, pues esta a su vez se considera como aquella que engloba un sinnúmero de comportamientos tales como bromas en momentos inapropiados, intervenciones o comentarios que no guardan relación con el tema tratado, interrupciones repetidas dentro del aula de clases y comportamientos que afectan el ambiente escolar como correr dentro del aula o generar ruidos con objetos. Según reportes en otros estudios regionales, esta prevalencia coincide de manera significativa, donde la alteración del orden en el aula representa una de las formas más frecuentes de interrupción escolar (Barros y Muñoz, 2025).

Un elemento importante que emerge del análisis conjunto es que la conducta disruptiva no puede explicarse desde un único factor. Aunque los estilos parentales tienen una influencia considerable, también se deben considerar otras variables como la edad, el clima escolar, la autoestima (en el caso del primer estudio) y la madurez emocional del adolescente. En virtud de aquello, los investigadores Peñaherrera y Mayorga-Lascano (2024), manifestaron no encontrar una correlación significativa entre autoestima y conducta, lo cual podría deberse a que esta variable actúa más como un componente interno y subjetivo que no necesariamente se refleja de forma directa en los comportamientos externos del adolescente.

Todos estos hallazgos permiten conocer que en las tres dimensiones analizadas reflejan que una proporción importante de los adolescentes presentan niveles elevados de conductas disruptivas, lo que refuerza la hipótesis de que las dinámicas familiares tienen un papel determinante en la formación y expresión del comportamiento adolescente.

CONCLUSIONES

En síntesis, a la presente investigación, se evidencia características significativas que determinan que la dinámica familiar de los adolescentes de la Unidad Educativa Isla de Bejucal es disfuncional, dado que manifiestan una ausencia considerable de roles que no suponen responsabilidades en el hogar, además de una escasa comunicación entre los miembros del núcleo familiar y, sobre todo, bajos niveles de afectividad que impiden el desarrollo normal de los adolescentes. De tal manera, la ausencia de límites claros, el escaso involucramiento parental o la exposición a entornos familiares conflictivos pueden propiciar conductas disruptivas que

involucran actitudes desafiantes, desorganizadas y poco colaborativas en el contexto escolar o académico.

A partir de la revisión bibliográfica, se sistematizó conceptos relacionados con la dinámica familiar, la cual se configura como una compleja interacción entre las distintas dimensiones como la cohesión, armonía, comunicación, roles, afectividad, permeabilidad y adaptabilidad, mismas que permiten el desarrollo individual de sus miembros, todo ello se sustenta bajo teorías como la sistémica propuesta por Minuchín y el modelo circumplejo de Olson, propuesto por David Olson. Respecto a las conductas disruptivas, se permitió comprender de manera más profunda que estas conductas no deben ser entendidas de manera aislada, sino como expresiones que, en muchos casos, tienen una raíz en las interacciones familiares, el contexto escolar o las condiciones psicosociales del entorno, mismas que son sustentadas bajo teorías como el constructivismo de Piaget y el constructivismo social de Vygotsky.

Mediante instrumentos psicométricos como el Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FFSIL) y la Escala de Conductas Disruptivas (CDIS), se evaluó las dos variables del estudio, en donde a partir de aquello, se logró analizar que los adolescentes que se desarrollan en medio de una familia disfuncional, tienden a manifestar altos niveles de conductas disruptivas que interfieren en su desarrollo individual, lo cual refuerza la hipótesis de que las dinámicas familiares tienen un papel determinante en la formación y expresión del comportamiento en la etapa de la adolescencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alarcón, C. (2023). *Conductas disruptivas en el aula*. [Trabajo final de carrera, Consejo de Formación en Educación, Uruguay]. Repositorio Institucional del CFE. <https://repositorio.cfe.edu.uy/bitstream/handle/123456789/2509/Alarc%C3%B3n%20C.%20Conductas.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Arredondo, C. Y., Duran, C. C., Medina, B. M., Balanta, S. M., Quiñones, R., y Gómez, G. S. (2014). *La dinámica familiar extensa y factores en la comunicación que inciden en su desarrollo*. CORE: <https://core.ac.uk/download/344729551.pdf>

- Baravelle, L. (2022). *Evolución del comportamiento social. Diccionario de biología evolutiva para las ciencias sociales y las humanidades*. (pp. 222-227). Universidad Autónoma Metropolitana.
- Barros, G., y Muñoz, M. (2025). *Estilos de crianza y conductas disruptivas en adolescentes de la Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo en la ciudad de Babahoyo* [Tesis de Pregrado, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio UTB. <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/18504>
- Campoverde, E., y Ramos, M. (2025). Análisis de las conductas disruptivas en adolescentes de un centro de acogida en Guayaquil – Ecuador. *Revista Psicología UNEMI*, 9(16), 48–58. <https://ojs.unemi.edu.ec/index.php/faso-unemi/article/view/2077/1956>
- Casas, F. G. (2016). Una perspectiva sistémica de la familia. *Revista Costarricense de Trabajo Social*(12), 44-46. <https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/view/224/250>
- Cordero, K., y Nuñez, A. (2024). Propiedades psicométricas del cuestionario de funcionalidad familiar FF-SIL en adolescentes. *Revista Científica Prometeo* , 4(1). <https://prometeojournal.com.ar/index.php/prometeo/article/download/95/96/185#:~:text=Otro%20de%20los%20instrumentos%20que,funcional%2C%20disfuncional%20y%20severamente%20disfuncional.>
- Delgado, R. K., y Barcia, B. M. (2020). Familias disfuncionales y su impacto en el comportamiento de los estudiantes. *Revista Polo del Conocimiento*, 5(12), 419-433. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2064/4138>
- Díaz Tántrico, J. (2020). Funcionalidad familiar y conductas disruptivas en estudiantes de secundaria. *Revista Academia*, 19. https://www.academia.edu/43957826/Funcionalidad_familiar_y_conductas_disruptivas_en_estudiantes_de_secundaria
- Erikson, E. (1950). *Childhood and society*. New York: Editorial Norton & Company. <https://wnorton.com/books/9780393310689/about-the-book/description>
- Espinoza, G., Parra, M., Panamá, J., y Guerrero, F. (2025). Estrategias de intervención educativa para manejar conductas disruptivas en alumnos con Trastornos de la conducta en

- educación básica media. *Revista Polo del Conocimiento*, 10(4), 413–434.
<https://doi.org/10.23857/pc.v10i4.9322>
- Gomez, C., y Tovar, R. (2024). *Conductas disruptivas y estilos de crianza en adolescentes de una institución educativa nacional de Lima Norte, 2023* [Tesis de Pregrado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Digital Institucional Universidad César Vallejo.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/156546>
- Groce, I. (2024). *La importancia de las pruebas psicométricas en la atracción de talento*. buk.mx: <https://www.buk.mx/blog/pruebas-psicometricas-su-importancia-atraccion-de-talento>
- Guano, C. E. (2023). *Conducta disruptiva y su impacto en el aprendizaje de niños de educación inicial II de la Unidad Educativa Juan E. verdesoto de la Ciudad de Babahoyo de la Provincia de Los Ríos*. [Tesis de grado, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio digital - Universidad Técnica de Babahoyo.
<https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/15464/TIC-UTB-FCJSE-EINIC-000019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Guimaraens, T. (2024). *Las conductas disruptivas en el aula* [Tesis]. Repositorio Institucional, Centro de Formación Docente. Recuperado de <https://repositorio.cfe.edu.uy/bitstream/handle/123456789/2952/Guimaraens%2C%20T.%20Las%20conductas.pdf?isAllowed=y&sequence=2>
- Guerra, J. (2020). El constructivismo en la educación y el aporte de la teoría sociocultural de Vygotsky para comprender la construcción del conocimiento en el ser humano. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 7(2).
<https://www.dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2033/2090>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. d. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta ed). Editorial McGRAW-HILL Education.
https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

- Hernandez, R., Fernandez, C., y Baptista, P. (2004). *Metodología de la investigación*. (4ta ed) Editotial The McGraw Hili - Interamericana .
<https://sistemas.unicesar.edu.co/documentossistemas/sampieri.pdf>
- Jardí, A., Siles, B., Suñer, A., y Vila, A. (2021). *El abordaje de conductas disruptivas desde una perspectiva inclusiva*. *ÁÁF Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación*, (55), 27–39.
<https://doi.org/10.32093/ambits.vi55.5027>
- Jurado de los Santos, P., y Justiniano, M. (2015). Las conductas disruptivas y los procesos de intervención en la educación secundaria obligatoria. *Revista Boletín Redipe*, 4(12), 26-36. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6232360>
- León, C. V., Muñoz, H., y Guillén, E. (2024). Orientación educativa y familiar: importancia, satisfacción y funciones de la familia. *Revista Comunicación y Hombre*(21), 197-211.
<https://portalderevistas.ufv.es/index.php/comunicacionyhombre/article/view/832/980>
- Lillo, E. J. (2004). La salud mental en la adolescencia. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, 2(27), 89-95. https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0211-57352004000200005&script=sci_arttext
- Lopezosa, C., Codina, L., y Freixa, P. (2022). *ATLAS.ti para entrevistas semiestructuradas: guía de uso para un análisis cualitativo eficaz*. *DigiDoc Reports*, 23. Repositorio Universidad Pompeu Fabra. <https://repositori-api.upf.edu/api/core/bitstreams/140b8a65-a434-47b1-be62-aec590e2029f/content>
- Lovo, J. (2021). Crisis familiares normativas. *Revista Atención Familiar*, 2(28), 132-138.
https://www.revistas.unam.mx/index.php/atencion_familiar/article/view/78804
- Luján, V. P., Jesús, S. C., y M. N. (2019). Funcionalidad familiar: Conducta disruptiva en los estudiantes. *Revista Tzhoecoen*, 11(4), 43-50.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8152375>
- Macias, E., y Alarcón, L. (2021). *Manejo de las conductas disruptivas en la convivencia estudiantil en la básica superior*. *Dominio de las Ciencias*, 7(4), 411–432. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8383962>
- Martínez, M. (2022). *Conductas Disruptivas y Estilos de Crianza Parental en niños de una Institución Educativa del Barrio Motupe, Ciudad de Loja, Periodo abril- agosto 2022* [Tesis de grado, Universidad Nacional de Loja]. Repositorio Institucional Universidad

- Nacional de Loja. <https://dspace.unl.edu.ec/server/api/core/bitstreams/8f01a586-b779-4a39-8f28-4f155762d5d4/content>
- Medina, M., Rojas, R., Bustamante, W., Loaiza, R., Martel, C., y Castillo, R. (2023). *Metodología de la investigación: Técnicas e instrumentos de investigación* (1era ed.). Editorial Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C. <https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/download/90/133/157?inline=1#:~:text=%E2%9C%93%20T%C3%A9cnica%20de%20investigaci%C3%B3n:%20Es,observaci%C3%B3n%2C%20experimentos%2C%20entre%20otros.>
- Minuchín, S. (1974). *Familia y terapia familiar*. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. <https://www.cphbidean.net/wp-content/uploads/2017/11/Salvador-Minuchin-Familias-y-terapia-familiar.pdf>
- Oliva, G. E., y Villa, G. V. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. *Revista Scielo*, 10(1), 11-20. <http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf>
- OMS. (2025). *Salud del adolescente*. https://www.who.int/es/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1
- Orellana, I., y Ruiz, F. (2024). La conducta disruptiva en el discurso docente, tipos, causas y consecuencias. *Revista Colombiana de Educación*, (92), 7-27. <https://doi.org/10.17227/rce.num92-16489>
- Orozco, H., y Lamberto, J. (2022). La ética en la investigación científica: consideraciones desde el área educativa. *Perspectivas: Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*, 10(19), 11-21. <https://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/article/view/355>
- Peñaherrera, T., y Marlon, M.-L. (2024). Autoestima y Conductas Disruptivas en Adolescentes de una Unidad Educativa de Cotopaxi. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 8673-8692. <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/12031/17487>
- Peralta, M. F. (2024). Capítulo 4 -Modelo Circumplejo de Olson. *Revista Academia*, 40-50. https://www.academia.edu/25055078/Capitulo_4_Modelo_Circumplejo_de_Olson

- Prado, A., Soto, R., Chávez, J., Castelo, R., y Ochoa, R. (2024). Análisis del funcionamiento familiar y las conductas disruptivas en la Educación Básica. *Revista Disciplinarias*, 2-17. <https://revistas.unsa.edu.pe/index.php/disciplinarias/article/download/287/399/684>
- Rivera, F. D., Espín, M. A., y Mera, C. M. (2024). Dinámica familiar y los procesos de aprendizaje de los estudiantes de educación general básica superior. *Revista Científica y Arbitrada de Ciencias Sociales y Trabajo Social Tejedora*, 7(14), 173-193. <https://publicacionescd.ulead.edu.ec/index.php/tejedora/article/view/705/1136>
- Romero, F. Á., y Giniebra, U. R. (2022). Funcionalidad familiar y autoestima en adolescentes durante la pandemia por COVID-19. *Revista PSIDIAL: Psicología y Diálogo de Saberes*, 1(1), 1-18. <https://zenodo.org/records/5852508>
- Ronquillo, G., De Mora Litardo, E., Bohórquez, A., y Padilla, J. (2023). Modelo constructivista y su aplicación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. *Revista Journal of Science and Research*, 256-272. <https://zenodo.org/records/10420471>
- Toalombo, E. (2024). *Análisis de la dinámica familiar en adolescentes con conductas disruptivas: estudio de revisión*. [Tesis de grado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. Repositorio PUCE <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/8eeca7c-af6d-4faf-9a67-571e6743d708/content>
- UNICEF. (2020). *¿Qué es la adolescencia?*. <https://www.unicef.org/uruguay/crianza/adolescencia/que-es-la-adolescencia>
- Valdés, C. Á. (2007). *Familia y desarrollo. Intervenciones en terapia familiar*. Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V. https://psicologiasantacruz.com/wp-content/uploads/2019/07/familia_y_desarrollo_intervenciones_en_terapia_rinconmedico.net_.pdf
- Valero Mendieta, P. A. (2020). *Conducta social frente al aprendizaje en los estudiantes de pregrado de enfermería* [Monografía de grado, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.]. Repositorio institucional. Recuperado de <https://repository.udca.edu.co/bitstreams/dc06f066-a6dc-450a-85d1cd95d654f3bb/download>

- Velásquez, F. M., y Rentería, C. W. (2023). *Funcionalidad familiar y conductas disruptivas en estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa de Lambayeque, 2022* [Tesis de grado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. Repositorio Institucional Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. <https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/11562>
- Vigoa, Y., Pardo, D., Piedra, M., Criollo, A., Herrera, L., Torres, L., Marcillo, L. (2025). *Psicología para todos: Entendiendo la conducta humana*. Editorial Internacional S.A.S.D. <https://editorialalema.org/libros/index.php/alema/article/view/47/46>
- Villavicencio, A. C., Armijos, P. T., y Castro, P. M. (2020). Conductas disruptivas infantiles y estilos de crianza. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 13(1), 138-150. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7724130>
- Zambrano, L. (2019). *Contribución de la psicología a la pedagogía: psicología de la educación y el estudio de la conducta humana*. Revista Latinoamericana de Ensayo Crítica. Recuperado de <http://critica.cl/educacion/contribucion-de-la-psicologia-a-la-pedagogia-psicologia-de-la-educacion-y-el-estudio-de-la-conducta-humana>